

MUSOBAQA JARAYONIDA SPROTCHINI QO`LLAB-QUVVATASH TAKTIKASI

O`tkir Bozorov,

Qarshi davlat universitetining Pedagogika institute jismoniy tarbiya o`qituvchisi

Аннотация

Jismoniy tarbiya o`qituvchilarining, sport mutaxassislarining, ustozmurabbiylarning chuqur bilim, malaka, boy tajriba va mahoratga ega bo`lishi, har tomonlama yetuk, ma`naviy barkamol kadrlar tayyorlash garovidir. Zero, ustozlar har jihatdan shogirdlariga namuna bo`la olsagina, kelajak uchun ishonchli zamin tayyorlanadi. Namunali ustoz-murabbiy bo`lish uchun o`qituvchilar tinimsiz izlanishlari, o`z bilim va malakalarini oshirib borishning barcha imkoniyat va vositalaridan, shu jumladan fanga tegishli adabiyotlardan, samarali foydalanishlari, rivojlangan mamlakatlarning zamonaviy ta`lim texnologiyalari, ilg`or tajribalari bilan tanishishlari, uni o`quv jarayonida qo`llay bilishlari kerak.

Kalit so`zlar: musobaqa, taktika, jarayon, ta`lim texnologiyalari, murabbiy, sportchi, ommalashtirish, o`yin, metod.

Аннотация

Учителя физической культуры, специалисты по спорту, тренеры обладают глубокими знаниями, навыками, богатым опытом и навыками, гарантией подготовки всесторонне зрелых, духовно зрелых кадров. Ведь только в том случае, если учителя смогут быть примером для своих учеников во всех отношениях, будет подготовлен надежный фундамент на будущее. Для того чтобы стать образцовым учителем, учителя должны постоянно искать, эффективно использовать все возможности и средства для совершенствования своих знаний и навыков, в том числе научную литературу, знакомиться с современными образовательными технологиями и передовым опытом развитых стран, уметь использовать его в процесс обучения.

Ключевые слова: соревнование, тактика, процесс, воспитательная технология, тренер, спортсмен, популяризация, игра, метод.

Abstract

Physical education teachers, sports specialists, coaches have a deep knowledge, skills, rich experience and skills, a guarantee of training comprehensively mature, spiritually mature personnel. After all, only if teachers can be an example to their students in all respects, a reliable foundation for the future will be prepared. In order to become an exemplary teacher, teachers must constantly search, effectively use all opportunities and means to improve their knowledge and skills, including scientific literature, get acquainted with modern educational technologies and best practices of developed countries, be able to use it in the learning process.

Keywords: competition, tactics, process, educational technology, coach, athlete, popularization, game, method.

Kirish

Talaba-yoshlarni jismonan baquvvat qilish uchun tarbiyaviy ishlarni har bir fan bo'yicha, ta'lim - tarbiyaning hamma bosqichlarida: jismoniy tarbiya darslarida, sinfdan tashqari olib boriladigan sport mashg'ulotlarida, turar joylarda o'tkaziladigan mashg'ulotlarda uzluksiz olib borish kerak. Insonning jismonan baquvvat, sog'lom bo'lib kamol topishida, hamma sport turlari bilan bir qatorda sport o'yinlari ham muhim o'rin tutadi. Futbol – Ona zaminimizda eng ommalashgan millionlar sevgan sport o'yinlaridan biridir. Bizning mamlakatimizda ham bu sport o'yinini turli yoshdagi ko'plab odamlar yaxshi ko'rib o'ynashadi. Vatanimiz mustaqillikka erishgach, sportni, shu jumladan sport o'yinlarini rivojlantirishga e'tibor kuchaytirildi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi

Sport taktikasi - harakat harakatlarini birlashtirish va amalga oshirish usullari, samarali raqobat faolligini ta'minlash, muayyan startda, startlar seriyasida, musobaqada maqsadga erishishga olib keladi.

Taktik tayyorgarlik - aniq musobaqa faoliyatida kurashning oqilona usullarini o'zlashtirishga qaratilgan jarayon.

Taktik tayyorgarlik musobaqa davomida sportchining kuchlarini oqilona taqsimlash va aniq sport muammolarini hal qilish, jamoadoshlar bilan o'zaro munosabatlarda samaradorlikni oshirish yoki bir taktik harakatlar tizimidan ikkinchisiga tezda o'tish uchun texnologiyadan to'g'ri foydalanishdan kelib chiqadi. Taktik mashg'ulotlar ularning harakatlarini oldindan ishlab chiqishni va ularni raqobat sharoitida keyinchalik amalga oshirishni ta'minlaydi. Taktik tayyorgarlik sportchining funksional imkoniyatlari, texnik mukammalligi, aqliy tayyorgarligi, raqobat darajasidan kelib chiqib shakllanadi.

Sportchining yuqori taktik mahorati tayyorgarlikning texnik, jismoniy va ruhiy jihatlarining yaxshi darajasiga asoslanadi. Sport va taktik mahoratning asosini taktik bilim, malaka, malaka va taktik fikrlash sifati tashkil etadi.

Mulohaza va takliflar

Taktik mahoratning asosini quyidagi tushunchalar tashkil qiladi:

Taktik bilimlar - sport taktikasi vositalari, tamoyillari, turlari va shakllari hamda ularni tanlangan sport turining mashg'ulot va musobaqa faoliyatida qo'llash xususiyatlari haqidagi tasavvurlar yig'indisidir.

Taktik malakalar sportchi ongining namoyon bo'lish shakli bo'lib, uning taktik bilimlar asosidagi harakatlarini aks ettiradi. Raqibning niyatlarini ochish, raqobat kurashining

rivojlanish yo'nalishini oldindan ko'ra bilish, o'z taktikasini o'zgartirish va boshqalarni ajratib ko'rsatish mumkin.

Taktik ko'nikmalar - o'rganilgan taktik harakatlar, individual va jamoaviy harakatlar kombinatsiyasidir.

Taktik fikrlash - bu sportchining vaqt bosimi va ruhiy zo'riqish ostidagi sport faoliyati jarayonida bevosita aniq taktik muammolarni hal qilishga qaratilgan fikrlashidir.

Taktik bilimlar taktik ko'nikma va malakalar shaklida amaliy qo'llanilishini topadi. Taktik bilim, ko'nikma va malakalarning shakllanishi bilan birlikda taktik tafakkur rivojlanadi. Bu sportchining musobaqadagi taktik muammolarni hal qilish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni tezda idrok etish, baholash, ajratish va qayta ishlash, raqibning harakatlarini va raqobat vaziyatlari natijalarini oldindan ko'ra bilish, eng muhimi, topish qobiliyati bilan tavsiflanadi. bir nechta mumkin bo'lgan echimlar orasida eng qisqa yo'l bilan muvaffaqiyatga olib kelishi mumkin.

Taktika mazmunini belgilovchi omillar:

1) sportning o'ziga xos xususiyatlari

Siklik sport turlarida - jadvalni oldindan tuzish - o'z holatini, raqiblar tarkibini, meteorologik sharoitlarni va musobaqaning maqsadlarini hisobga olgan holda masofa segmentlarini engib o'tish tezligi; yengil atletika uloqtirish, sakrash, og'ir atletika - mashqlarni texnik jihatdan mukammal bajarish, ma'lum bir qismni yanada intensiv bajarish istagi - urinishlarda kurash davomida ko'rsatilgan natijalar; sport / badiiy gimnastika, akrobatika, figurali uchish, trambolinda sakrash, suvga - taktika o'zgaruvchan texnikani, sport mashqlari elementlarini, harakatlarni yanada ifodali vositalarni topishga qisqartiriladi; jang san'ati va sport o'yinlari - raqib uchun o'ylangan va kutilmagan taktikalar - hujumlar (hujumlar) va mudofaa, razvedka, manevr, turli xil aldamchi harakatlar (fiintlar); ko'pkurash - taktika ko'pkurashning ma'lum turlarida sportchi va uning raqiblari erishgan natijalarga qarab o'zgaradi.

2) sportchiga yoki jamoaga yuklangan vazifalar;

3) tayyorgarlik darajasi - sportchining o'zi, uning jismoniy ma'lumotlari, jismoniy tayyorgarligining rivojlanish darajasi;

4) taktik jangovar harakatlarni olib borishda olingan ko'nikma va ko'nikmalar soni;

5) turli vaziyatlarda ulardan to'g'ri foydalanishni bilish;

6) chalg'ituvchi omillar ta'sirida taktik usullarni bajarishda psixologik barqarorlik;

7) yuzaga kelgan vaziyatni tezda baholash qobiliyati;

8) taktik harakatlarni texnik amalga oshirish sifati, ularning harakatlarining sheriklar bilan muvofiqligi;

9) raqib-raqib harakatlarining o'ziga xosligi (bo'yi vazni ma'lumotlari, jang san'ati, sport o'yinlari kabi sport turlarida eng ko'p namoyon bo'ladigan xatti-harakatlar xususiyatlari (masalan, boksning harakatlari raqibning qaysi pozitsiyasiga bog'liq bo'ladi). jang qilish - chap yoki o'ng qo'l), balandligidan, qo'l uzunligidan.

Xulosa

Harakatlar rejasi - bu individual sportchilar yoki jamoa uchun asosiy harakatlar dasturidir. U tanlovga tayyorgarlik jarayonida tuziladi va nihoyat tanlov boshlanishi bilan belgilanadi.

Taktik reja quyidagi bo'limlardan iborat:

1. Ushbu musobaqalarda sportchi yoki jamoa oldiga qo'yiladigan asosiy vazifa;
2. Taktik kurashning umumiy shakli - faol, passiv, qo'shma;
3. Musobaqa rejimini hisobga olgan holda butun musobaqa davomida kuchlarni taqsimlash;
4. Har bir chiqish paytida kuchlarning taqsimlanishi (masofani bosib o'tish tezligi jadvali, o'yin sur'ati, jang, isinishning davomiyligi va xarakteri);
5. Taktik kurashning vazifalari va vaziyatida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan o'zgarishlar bilan bog'liq holda to'g'ridan-to'g'ri musobaqa jarayonida taktikaning bir turidan boshqasiga o'tish imkoniyati;
6. O'z niyatlarini (harakatlarini) niqoblash usullari;
7. Raqiblar, ularni tayyorlashdagi zaif va kuchli tomonlari haqidagi ma'lumotlar;
8. Musobaqa o'tkaziladigan joylar, ob-havo, bo'lajak musobaqalarni boshqaradigan hakamlar va tomoshabinlar haqidagi ma'lumotlar.

Sport o'yinlarida jamoaning umumiy taktik o'yin rejasidan tashqari, individual o'yinchilar uchun ham taktik reja tuzilishi mumkin. Bunday reja kuchlar, jangovar juftlik (hujumlar va mudofaa) o'zaro bog'liqligini tahlil qilishga asoslangan bo'lishi mumkin.

Bo'lajak musobaqaning rejasi sportchi va murabbiy tomonidan birgalikda tuziladi, chunki sportchining taktik mahoratini uning musobaqaning taktik rejalarini tayyorlashda faol ishtirokisiz o'sishi mumkin emas.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. Akramov R.A. Futbol. Darslik. – T., 2006.
2. Aliev M.B. Usmonxo'jaev T.S. Sagdiev X.X. Sport o'yinlari futbol. O'quv qo'llanma. – T., 2007.

3. Atoyev A.Q. Yosh-o'smirlarga o'zbek kurashini o'rgatish uslubiyoti.–T.: O'ZDJTI nashriyoti-matbaa bo'limi, 2005.
4. Blinkov V.V Sportivniye igri i metodika prepodavaniya. Toshkent (o'quv qo'llanma), 2001 yil - 200 b.
5. Bulgakova N.J. Sportivnoye plavaniye. Uchebnik – M. 1996.
6. Ibragimov M.B. Futbol madaniyati. O`quv qo`llanma. – T., 2013.
7. Isroilov Sh.X. Voleybol. Olimpiya zaxiralari kollejlari talabalari uchun o'quv qo'llanma. T.: Tasvir, 2008.
8. Isroilov Sh.X, Nurimov Z.R, Abidov Sh.U, Davletmurotov S.R, Karimov A.A. Sport va harakatli oyinlar (Futbol). Darslik. – T., 2017.
9. Kerimov F.A. Sport kurashi nazariyasi va usuliyati. - T.: O'ZDJTI nashriyot matbaa bo'limi, 2005.